

ДОСЛІДЖЕННЯ КАЧАНОВІДРИВНОГО АПАРАТУ КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНОЇ ПРИСТАВКИ

*Д. Моклюк, студент;
О. Васильковський, к.т.н., професор
Центральноукраїнський національний технічний університет*

Збір урожаю є найбільш працемісткий і відповідальний етап виробничого циклу, який прямо визначає обсяг і якість отриманої продукції. Згідно з результатами досліджень, втрати зернової маси в процесі збирання можуть досягати 8-12%, а за несприятливих погодних факторів – навіть 15-20%, що спричиняє суттєві фінансові втрати.

Сучасні машини для збирання кукурудзи демонструють високі показники продуктивності, однак їх ефективність значною мірою визначається якістю роботи окремих механізмів, особливо апарата для відділення качанів. Саме на цій стадії виникають основні втрати зерна через неповне відокремлення качанів від стебел, механічне пошкодження зерна і качанів при відриві, а також обсіпання зернової маси. У зв'язку з цим вдосконалення конструктивного рішення та визначення оптимальних робочих характеристик качановідривного апарата становить важливе науково-прикладне завдання.

Наявні конструктивні варіанти апаратів для відділення качанів не завжди гарантують стабільну якість виконання роботи за різних експлуатаційних умов, особливо під час збирання вологого зерна, нерівномірного досягання посівів або роботи на високих швидкостях. Це зумовлює потребу у проведенні наукових досліджень процесу відокремлення качанів, встановленні раціональних конструктивних і кінематичних характеристик робочих механізмів, що дасть змогу мінімізувати втрати врожаю та покращити результативність збору кукурудзи.

Метою експерименту є встановлення значення реального часу протягування стебел та співставлення з теоретично розрахованим.

Обґрунтування довжини протягувальних вальців кукурудзозбиральної приставки будемо проводити на дослідній установці (рис. 1) в лабораторії кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету.

Рис. 1. Загальний вигляд лабораторної установки

Дослідження проводили шляхом реалізації ПФЕ 2³.

Для проведення ПФЕ, нами підбрано стебла довжиною 1,5 м, з діаметром 18 мм і 26 мм у нижній частині. Відхилення діаметрів становило +/- 0,5 мм, що дає несуттєву похибку. Діапазон варіювання відстані між відривними пластинами становив 17 – 25 мм. Початкова відстань між протягувальними вальцями варіювалась в межах 20 - 35 мм.

Після проведення кодування факторів (табл. 1) було проведено досліди у трикратній повторності, що забезпечує надійність отриманих результатів – 95%..

Таблиця 1.

Результати кодування факторів для проведення ПФЕ 2³.

Фактор	Натуральне позначення	Кодове позначення	Інтервал варіювання	Рівні варіювання					
				натуральні			кодові		
				верхній	нульовий	нижній	верхній	нульовий	нижній
Середній діаметр стебла, мм	d	x_1	4	26	22	18	+1	0	-1
Зазор між пластинами, мм	h	x_2	4	25	21	17	+1	0	-1
Початковий зазор між вальцями, мм	Δ	x_3	7,5	35	27,5	20	+1	0	-1

Отримана статистична математична модель має вигляд

$$y = 0,98 + 0,078 \cdot x_1 - 0,132 \cdot x_2 - 0,031 \cdot x_1 \cdot x_2 + 0,015 \cdot x_1 \cdot x_3$$

Рис. 2. Залежність часу протягування стебел Y від діаметра стебел x_1 і зазору між відривними пластинами x_2

Рис. 3. Залежність часу протягування стебел Y від їх діаметра x_1 і початкового зазору між вальцями x_3

Рис. 4. Залежність часу протягування стебел Y від зазору між відривними пластинами x_2 і початкового зазору між вальцями x_3

Аналіз отриманих рівняння регресії та побудованих за ним поверхонь відгуку дозволяє зробити наступні висновки:

- найбільш впливовим фактором на час протягування стебел є зазор між стріперними пластинами, зі збільшенням якого, час протягування зменшується, що пояснюється меншим ковзанням по них та ребрам вальців;
- величина початкового зазору між протягувальними вальцями виявилася фактором не впливовим процес, отже, для роботи зі стеблами діаметром 18-26 мм може бути встановленою на рівні середнього значення – $27,5 \pm 7,5$ мм;
- раціональним зазором між стріперними пластинами для стебел з діаметрами 18-26 мм є величина 25 мм, що забезпечує мінімізацію часу протягування і розриву стебел. Однак при цьому необхідно зважати на мінімальний діаметр біологічно цінних качанів, які повинні відокремлюватися на стріперних пластинах.

Список використаних джерел

1. Будак М.А. Підвищення ефективності роботи кукурудозбирального агрегату [Електронний ресурс] / М.А. Будак, О.М. Васильковський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», Кіровоград: КНТУ, 2018. С. 41-42.
2. Васильковський О., Лещенко С., Васильковська К., Петренко Д. Основи наукових досліджень. Перші наукові кроки. Навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей. – Харків: Мачулін, 2019. 164 с.
3. Васильковський О., Лещенко С., Васильковська К., Петренко Д. Підручник дослідника: Навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей. – Харків: Мачулін, 2016. 204 с.
4. Гаврилов І., Васильковський О. Особливості діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування в умовах військового стану. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні науково-технічні дослідження», Івано-Франківськ: АТНУ, 2024. С. 44-45.
5. Дерев'янку Р., Попова С., Васильковський О. Удосконалення качаноочисного пристрою кукурудозбирального комбайну. Матеріали II Міжнародної студентської інтернет-конференції «Техніка і технології у аграрному виробництві» (24 вересня 2020 р., м. Кропивницький). 2020. С. 22-24.
6. Згуровський В., Мороз С., Васильковський О. Підвищення ефективності роботи кукурудозбирального комбайна. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції». – Кропивницький: ЦНТУ, 2022. С. 69-72.
7. Савченко І., Васильковський О. Удосконалення різального апарату кукурудозбиральної приставки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції». – Кропивницький: ЦНТУ, 2023. С. 59-61.
8. Сисолін П. В., Сало В. М., Рибак Т. І. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. "Машини та обладн. с.-г. вир-ва". Кн. 2. Машини для рільництва. - К. : Урожай, 2002. - 364 с.
9. Сичов О. Удосконалення різального апарату приставки кукурудозбиральної КМД-6 / О. Сичов, О. Васильковський // Збірник тез доповідей всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва». Кіровоград: КНТУ, - 2014. С. 47-48.
10. Сичов О.І. Удосконалення різального апарату приставки кукурудозбиральної КДМ-6/ О.І. Сичов, О.М. Васильковський // IX Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» Ч.2. – Кіровоград: КНТУ, – 2013. С. 33-35.
11. Сільськогосподарські машини. Навчальний посібник / П.В. Сисолін, В.М. Сало, М.О. Свіреня [та ін.] за ред. М.І. Черновола // Кропивницький: видавець Лисенко В.Ф., 2017 – 156 с.
12. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. - К.: Вища освіта, 2005. - 464 с.
13. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. - К.: Вища освіта, 2004.
14. Скалевий В.В. Удосконалення різального апарату кукурудозбирального комбайна [Електронний ресурс] / В.В. Скалевий, В.Ю. Антоновський, О.М. Васильковський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», Кіровоград: КНТУ, 2019. С. 28-30.
15. Шавкун В.О. Визначення параметрів ведених зірочок подавальних ланцюгів кукурудозбирального комбайну [Електронний ресурс] / В.О. Шавкун, І.О. Савченко, О.М. Васильковський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», Кіровоград: КНТУ, 2019. С. 32-33.